

Strukturbericht der PIA-Kliniken 2024

Abteilungen

An der Strukturhebung 2024 nahmen bis zum Stichtag (28.02.2025) 27 PIA-Kliniken teil. Im Median wurden in diesen Kliniken pro Jahr 350 (218-506) Fälle behandelt. Es waren Kliniken aller Versorgungsstufen beteiligt, wobei von den 7 nicht-universitären Einrichtungen 6 Lehrkrankenhäuser waren (Tabelle 1 + 2). Die Kliniken verfügten im Median über 24 (18-27) Spezialabteilungen einschließlich der pädiatrischen Intensivmedizin (Tabelle 3).

Die Mehrzahl (n = 16 (59.3%)) der PICUs war eigenständig ohne auf der Station befindliche neonatologische Betten (Tabelle 4). Die zum Haus gehörenden NICUs waren überwiegend Level 1 (n = 23 (85.2%)) (Tabelle 5).

Die Anzahl der Beatmungsplätze pro Zentrum lag im Median bei 20 (16-24.5) und pro PICU bei 8 (6.5-10). Die Anzahl der betreibbaren Beatmungsplätze pro PICU lag im Median bei 7 (4-10). Insgesamt zeigt sich mit einer gemeldeten Gesamtzahl von 238 PICU-Beatmungsplätzen und in den 3 Monaten vor der Abfrage 198 betreibbaren Betten eine Sperrquote von 16.8% (Tabelle 6).

Tabelle 1: Versorgungsauftrag

Versorgungsauftrag	n (%)
Grund- und Regelversorgung	1 (3.7%)
Schwerpunkt Krankenhaus	4 (14.8%)
Nicht-universitäre Maximalversorgung	2 (7.4%)
Universitäre Versorgung	20 (74.1%)
Gesamt	27 (100.0%)

Tabelle 2: Lehrkrankenhäuser

Lehrkrankenhaus	n (%)
Ja	6 (85.7%)
Nein	1 (14.3%)
Nicht-universitäre Kliniken gesamt	7 (100.0%)

Tabelle 3: Spezialabteilungen

Spezialabteilung	n (%)
Kinderchirurgie	27 (100.0%)
Pädiatrische Intensivmedizin	27 (100.0%)
Notaufnahme	26 (96.3%)
Neonatologie	26 (96.3%)
Neuropädiatrie	26 (96.3%)
HNO/Pädaudiologie	23 (85.2%)
Kinderkardiologie	23 (85.2%)
Pädiatrische Endokrinologie und Diabetologie	23 (85.2%)

Spezialabteilung	n (%)
Gastroenterologie	22 (81.5%)
Kinder- und Jugend-Psychiatrie/-Psychotherapie/-Psychosomatik	22 (81.5%)
Kinderhämatologie oder -Onkologie	22 (81.5%)
Kinderpneumologie	22 (81.5%)
Kinderradiologie	22 (81.5%)
Hämostaseologie	21 (77.8%)
Kinderurologie	21 (77.8%)
Neurochirurgie	21 (77.8%)
Schmerztherapie	21 (77.8%)
Unfallchirurgie	21 (77.8%)
Immunologie	19 (70.4%)
Infektiologie	19 (70.4%)
Pädiatrische Infektiologie	19 (70.4%)
Pädiatrische Rheumatologie	19 (70.4%)
Kidernephrologie	18 (66.7%)
Kinderorthopädie	18 (66.7%)
Palliativmedizin/SAPV	17 (63.0%)
Stammzelltransplantation	16 (59.3%)
Plastische Chirurgie	13 (48.1%)
Transplantationsmedizin (solide Organe)	10 (37.0%)
Verbrennungsmedizin	9 (33.3%)
Kinderherzchirurgie	8 (29.6%)
Naturheilverfahren	1 (3.7%)
Sonstige	0 (0.0%)

Tabelle 4: PICU/NICU gemeinsam/getrennt

PICU	n (%)
Eigenständig	15 (55.6%)
Gemeinsam mit NICU	11 (40.7%)
Eigenständig, keine NICU im Haus	1 (3.7%)
Gesamt	27 (100.0%)

Tabelle 5: NICU level

Perinatalzentrum Level	n (%)
Level 1	23 (85.2%)
Level 2	0 (0.0%)
Perinataler Schwerpunkt	3 (11.1%)
Unbekannt	1 (3.7%)
Gesamt	27 (100.0%)

Tabelle 6: Beatmungsplätze

	Insgesamt	PICU	IMC	NICU
Ausgewiesen [median (IQR)]	20 (16-24.5)	8 (6.5-10)	0 (0-5)	11 (9.5-14.5)
Belegbar [median (IQR)]	16 (10.5-23.5)	7 (4-10)	0 (0-4)	10 (7-12)
Summe ausgewiesen	626	238	119	301
Summe belegbar	539 (86.1%)	198 (83.2%)	111 (93.3%)	261 (86.7%)

Verfahren

Beatmungs- und extrakorpale Verfahren wurden je nach Klinikstruktur in unterschiedlicher Konstellation auf Intensiv- und peripheren Stationen durchgeführt (Tabellen 7 + 8).

Tabelle 7: Beatmungsverfahren

Verfahren	PICU	Periphere Station
Invasive Beatmung	27 (100.0%)	9 (33.3%)*
Nicht-invasive Beatmung	27 (100.0%)	12 (44.4%)
High Flow	27 (100.0%)	24 (88.9%)
Sonstiges	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Keine	-	2 (7.4%)

*Invasive Beatmung über Tracheostoma

Tabelle 8: Extrakorporale Verfahren

Verfahren	PICU	Periphere Station
Peritonealdialyse	20 (74.1%)	12 (44.4%)
Plasmapherese/Immunabsorption	19 (70.4%)	9 (33.3%)
Hämodialyse/-filtration/-diafiltration	17 (63.0%)	9 (33.3%)
ECMO/ECCO	6 (22.2%)	-
MARS	1 (3.7%)	-
Sonstige	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Keine der genannten	5 (18.5%)	12 (44.4%)

Transport/Verlegungen/Netzwerke

Insgesamt 15 (55.6%) Kliniken waren an ein intensivmedizinisches Netzwerk angeschlossen, wovon 9 (60%) mit Telemedizin im Sinne einer audiovisuellen Unterstützung arbeiteten (Tabelle 9).

15 (55.6%) Kliniken aus dem PIA-Netzwerk verfügten über ein eigenes Transportteam, das 24 Stunden am Tag bereitsteht. Davon erfolgte die Besetzung des Transportteams bei 12 (80%) aus dem Dienst heraus, bei 8 (53.3%) wurde zusätzliches Personal für den Transport gestellt.

Tabelle 9: Intensivmedizinische Netzwerke

Netzwerk	n (%)
Nein	12 (44.4%)
Ja, als Zentrum/Betreuer	6 (22.2%)
Ja, als Empfänger	5 (18.5%)
Sonstige	3 (11.1%)
Ja, als Zentrum/Betreuer und Empfänger	1 (3.7%)
Gesamt	27 (100.0%)

Weiterbildung und Qualitätsmanagement

23 (85.2%) Kliniken verfügten über die volle Weiterbildungsermächtigung und 1 (3.7%) über eine eingeschränkte Weiterbildungsermächtigung "Spezielle Pädiatrische Intensivmedizin". 3 (11.1%) Kliniken verfügten über keine Weiterbildungsermächtigung in diesem Bereich. Regelmäßiges Qualitätsmanagement in Form von Audits, Erhebung von Qualitätsindikatoren, Fortbildungen und M/M-Konferenzen fand in insgesamt 21 (77.8%) Kliniken statt (Tabelle 10).

Tabelle 10: Qualitätsmanagement

Qualitätsmanagement	n (%)
M/M-Konferenzen	20 (74.1%)
Regelmäßige Fortbildungsmaßnahmen	20 (74.1%)
Erhebung von Qualitätsindikatoren	15 (55.6%)
Audits (intern/extern)	14 (51.9%)